

HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA PSIXOLOGIYANING O‘RNI

Allayorova Mashhura Rahmatilla qizi, Erkinova Guljazira Bekjan qizi

Guliston davlat universiteti Psixologiya talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17598726>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi huquqiy ong va huquqiy madaniyatni shakllantirishda psixologik omillarning o‘rni tahlil qilingan. Shaxsning huquqqa munosabati, huquqiy xulq motivlari va ijtimoiy omillarning ta’siri yoritilgan. Huquqiy tarbiya jarayonida psixologik yondashuvlarning ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: huquqiy ong, huquqiy madaniyat, psixologik omillar, motivatsiya, xulq.

Аннотация: В данной тезисе рассматривается роль психологических факторов в формировании правового сознания и правовой культуры. Анализируются мотивы правового поведения личности, влияние социальных условий и значение психологического подхода в правовом воспитании.

Ключевые слова: правовое сознание, правовая культура, психологические факторы, мотивация, поведение.

Annotation: This thesis analyzes the role of psychological factors in the formation of legal awareness and legal culture. It highlights the motives of legal behaviour, social influences, and the importance of psychological approaches in legal education.

Keywords: legal awareness, legal culture, psychological factors, motivation, behaviour.

Jamiyatda qonun ustuvorligini ta’minlash, huquqiy demokratik davlat barpo etish jarayonida fuqarolarning huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirish muhim ahamiyatga ega. Huquqiy psixologiya esa bu jarayonning psixik asoslarini o‘rganadi. Ushbu yo‘nalish shaxsning huquqqa bo‘lgan munosabatini, qonunlarga rioya etish yoki ularni buzish sabablari, shuningdek, jinoyat xulqining psixologik ildizlarini tahlil qiladi.

Huquqiy psixologiyaning asosiy mazmuni. Huquqiy psixologiya – bu psixologiya va huquq fanlari kesishmasida joylashgan soha bo‘lib, u insonlarning huquqiy faoliyatga bo‘lgan psixik munosabatlarini, huquqiy ong, huquqiy his-tuyg‘ular va xulqni o‘rganadi

Mazkur yo‘nalishning asosiy tadqiqot obyekti – inson va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarning psixologik jihatidir. U quyidagi masalalarni o‘rganadi.

- Shaxsning huquqqa bo‘lgan psixik munosabati;
- Qonunbuzarlik va jinoyat motivlari;
- Sud, tergov, jinoyatchilik va jazolash jarayonlarining psixologik omillari;
- Huquqiy tarbiya samaradorligini oshirish yo‘llari;

Huquqiy ong va huquqiy madaniyat

Huquqiy ong – bu shaxsning huquqqa, qonunlarga, erkinlik va ma’suliyatga nisbatan shakllangan bilim, his-tuyg‘u va e’tiqodlar tizimi. Huquqiy madaniyat esa bu ongning amaliy ko‘rinishi bo‘lib, qonunlarga amal qilish, adolatli qarorlar qabul qilish, boshqalarning huquqlarini hurmat qilishda namoyon bo‘ladi.

Psixologik nuqtai nazardan, huquqiy ong va madaniyat shaxsning axloqiy qadriyatlarini, emotsional-intelektual rivoji hamda ijtimoiy tajribasi orqali shakllanadi.

Huquqiy xulq-atvorning psixologik omillari

Shaxsning qonunlarga amal qilishi yoki ularni buzishi uning :

- motivatsiyasi,
- ixtiyoriy nazorati (o‘zini boshqarish qobiliyati),
- axloqiy me‘yorlarga sodiqligi,

Masalan, oiladagi muhit, do‘stlar guruhi, ta’lim tizimi va OAV orqali shakllanganadigan qadriyatlar shaxsning huquqiy xulqini bevosita boshqaradi.

Huquqiy tarbiya va psixologik yondashuvlar

Huquqiy tarbiyada psixologik yondashuvlar – shaxsga ruhiy-axloqiy jihatdan ta’sir etish, unda ijobiy motivatsiya va ma’suliyat hissini uyg‘otishga qaratilgan.

Masalan:

- interfaol treninglar,
- roliklar va psixologik test orqali yoshlarning huquqiy fikrlashini kuchaytirish mumkin.

Xulosa

Huquqiy psixologiya shaxsning huquqqa nisbatan ichki munosabatini, xulq motivlarini tushunishga yordam beradi.

Huquqiy ong va madaniyatni rivojlantirish jamiyat barqarorligi, qonun ustuvorligi va demokratik qadriyatlarni mustahkamlashning eng muhim shartidir.

ADABIYOTLAR

1. Karimova V.M. Psixologiya. – Toshkent : O‘zbekiston, 2021.
2. To‘raqulov A. Huquqiy madaniyat va huquqiy ong. - Toshkent: Adolat, 2019.
3. G‘oziyev E.G‘. Umumiy psixologiya. – Toshkent : Fan, 2020.
4. Shirinov M. O‘quvchilarda huquqiy madaniyatini shakllantirish psixologiyasi. – Toshkent : TDPU nashriyoti, 2022
5. Maslow A. Motivation and Personality. – New York: Harper & Row, 1954.
6. Shukurova, U., & Iskandarova, S. (2024). SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF TEACHING SELF-EDUCATION TO GENERAL SECONDARY EDUCATION STUDENTS. Modern Science and Research, 3(5), 49-52.
7. Shukurova, U. (2024). SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PREPARING YOUTH FOR FAMILY IN NEIGHBORHOODS. Modern Science and Research, 3(2), 113-119.
8. Umarovna, S. U. (2024). SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF PERSONALITY SOCIALIZATION: A COMPREHENSIVE REVIEW. Eurasian Journal of Academic Research, 4(2-1), 32-37.
9. Umarovna, S. U. (2022). Development of Innovative Education in Pedagogy. The Peerian Journal, 13, 38-40.
10. Umarovna, S. U. (2019). Socio-psychological technology for directing students to continuous innovative activity. Проблемы педагогики, (6 (45)), 84-85